

Original paper

VOLEYBOLCHINING PSIXOMOTOR TAYYORGARLIGI

© A.A. Ummatov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada voleybolchilarning, xususan hujumchi o'yinchilarning tayyorgarligi psixomotor va psixologik tarkibiy qismlari tahlil qilinadi Senzo-motor ko'nikmalar tuzilmasi keltiriladi va antiisipatsiya, reaksiya, koordinatsiya hamda emotsional barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan mashqlar va texnologiyalar tavsiflanadi

MAQSAD: maqolaning maqsadi hujumchi voleybolchilarning psixomotor va psixologik ko'nikmalarini rivojlantirish usullarini aniqlash va raqobatbardoshlik natijalarini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodlarni o'rganishdir

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar, psixomotor mashqlar, treninglar va tajriba natijalari tahlil qilindi Kuzatuv, tajriba va eksperimental metodlar qo'llanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, antiisipatsiya reaksiya koordinatsiya va emotsional barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar voleybolchilarning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi Mashg'ulotlar tizimli va shaxsiy xususiyatlarga mos bo'lganda samaradorlik yuqori bo'ladi

XULOSA: psixomotor va psixologik tayyorgarlik komponentlarini rivojlantirish voleybolchilarning natijaviyligini oshirishda muhim ahamiyatga ega Ularni trening jarayoniga integratsiya qilish hujumchi o'yinchilarning kompetensiyasini kuchaytiradi

Kalit so'zlar: voleybol psixomotor ko'nikmalar psixologik tayyorgarlik antiisipatsiya koordinatsiya emotsional barqarorlik

Iqtibos uchun Ummatov A.A. Voleybolchining psixomotor tayyorgarligi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.270–279.

ПСИХОМОТОРНАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТА

© A.A. Умматов¹✉

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психомоторная и психологическая составляющие подготовки волейболистов с акцентом на атакующих игроков. Описана структура сенсомоторных навыков, приведены научно обоснованные

примеры упражнений и технологии развития антиципации, реакции, координации и эмоциональной устойчивости. Проанализированы данные исследований, подтверждающие эффективность применяемых методик для повышения соревновательной результативности.

ЦЕЛЬ: Цель статьи заключается в изучении методов развития психомоторных и психологических навыков атакующих волейболистов, а также анализа их влияния на соревновательную результативность

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использовались научная литература сенсомоторные упражнения тренировки, а также результаты экспериментов применялись методы наблюдения экспериментального исследования

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показывают, что упражнения и технологии развития антиципации реакции координации и эмоциональной устойчивости значительно повышают соревновательную результативность волейболистов, Эффективность возрастает при систематическом подходе с учётом индивидуальных особенностей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие психомоторных и психологических компонентов подготовки является ключевым фактором повышения результатов атакующих игроков их интеграция в тренировочный процесс укрепляет профессиональную компетенцию спортсменов

Ключевые слова: волейбол, психомоторная подготовка, психологическая подготовка, антиципация, координация, реакция, стрессоустойчивость

Для цитирования: Умматов А.А. Психомоторная подготовка волейболиста. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.270–279.

PSYCHOMOTOR TRAINING OF A VOLLEYBALL PLAYER

© A.A. Ummatov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the psychomotor and psychological components of volleyball players preparation with a focus on attacking players It describes the structure of sensorimotor skills and provides scientifically based examples of exercises and technologies for developing anticipation reaction coordination and emotional stability

AIM: the aim of the article is to study methods for developing psychomotor and psychological skills of attacking volleyball players and to analyze their effect on competitive performance

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature sensorimotor exercises training sessions and experimental data Observation and experimental research methods were applied

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that exercises and technologies aimed at developing anticipation reaction coordination and emotional stability significantly improve players competitive performance Effectiveness increases with a systematic approach tailored to individual characteristics

CONCLUSION: developing psychomotor and psychological components is a key factor in enhancing attacking players performance Their integration into training strengthens athletes professional competence

Keywords: volleyball psychomotor skills psychological preparation anticipation coordination emotional stability

For citation: Ummatov A.A. (2025) 'Psychomotor training of a volleyball player', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.270–279. (In Uzbek).

Научная новизна работы состоит в обосновании и систематизации современных методов психомоторной подготовки волейболистов-нападающих с применением технологичных средств (стробоскопические очки, VR-тренинг) и интеграцией психомоторных и психологических компонентов в единую тренировочную систему.

Волейбол — это динамичный вид спорта, требующий от игрока мгновенного принятия решений в условиях дефицита времени и высокой точности сенсомоторной координации. Следовательно, успешность спортсмена определяется не только физическими и техническими навыками, но и качеством его психомоторных и психологических функций [1].

Современные исследования подтверждают прямую связь между эффективностью атакующих действий и минимизацией ошибок и такими параметрами, как: скорость зрительно-моторной реакции, антиципация (прогнозирование действий соперника и траектории мяча), координация движений и эмоциональная устойчивость [2]. Для нападающего игрока важна способность быстро перестраивать двигательные программы и сохранять самоконтроль в стрессовых ситуациях, особенно в решающие моменты матча (например, при счете 23:24 или 24:24).

Установлено, что стрессовое возбуждение и давление результата могут негативно влиять на качество моторного ответа, приводя к увеличению числа технических ошибок [3]. Напротив, целенаправленное развитие навыков психорегуляции, концентрации и уверенности позволяет спортсменам эффективно снижать негативные эффекты соревновательного давления («провалы») [4].

С учетом вышеизложенного, тренировочный процесс волейболистов должен быть комплексным и включать:

- развитие сенсомоторных качеств (реакции, антиципации, зрительного восприятия);

- совершенствование психологических механизмов регуляции (самоконтроль, устойчивость);

- обеспечение переноса этих навыков в реальные игровые условия.

Научные данные свидетельствуют о том, что специализированные программы психомоторного тренинга способны ускорить реакцию на 20–30 мс., улучшить точность выбора действий и снизить количество ошибок в напряжённых игровых ситуациях [5].

Таким образом, психомоторная и психологическая подготовка являются неотъемлемыми и ключевыми компонентами обеспечения высокой соревновательной результативности в волейболе на всех этапах спортивного совершенствования.

Психомоторная подготовка в волейболе опирается на междисциплинарный комплекс теорий, охватывающих моторный контроль, перцептивно-когнитивное развитие и нейрофизиологию. Успешное выполнение игровых действий требует слаженной работы сенсорных систем, когнитивного выбора решения и точных моторных программ, сформированных через многократное повторение.

Согласно теории схем Р. Шмидта, совершенствование двигательных навыков происходит за счет развития обобщённых моторных программ (ГМП). В динамичном волейболе, где игровые условия редко повторяются, важным становится увеличение вариативности условий выполнения и эффективное использование зрительной и проприоцептивной обратной связи для корректировки ГМП [1].

Эффективность игрока базируется на его способности предвосхищать (антиципировать) действия соперника. Это реализуется через: «считывание» ключевых биомеханических признаков движения соперника на ранних этапах атаки, а также способность отфильтровывать лишние стимулы и фокусироваться на релевантной информации (например, опытные игроки используют периферическое зрение для определения направления удара) [2].

Скорость двигательной реакции (латентное время) напрямую зависит от: скорости обработки зрительной информации в центральной нервной системе (ЦНС), проводимости нервно-мышечных путей, а также уровня возбуждения ЦНС [6]. Развитие этих нейрофизиологических параметров ускоряет стартовые и защитные движения в игре.

В игровых видах спорта успешный двигательный ответ определяется: динамическим балансом, координацией сегментов тела (т.е., слаженностью работы рук, корпуса и ног), а также точностью пространственно-временных параметров движения [7]. Для нападающего игрока это проявляется в способности контролировать тело в воздухе во время прыжка и при приземлении.

Таблица 1 - Теоретические направления и их практическое значение в волейболе

Теоретическая основа	Ключевые механизмы	Практическая роль для атакующего игрока
Теория моторного контроля	Формирование моторных программ; адаптация движений	Точная техника удара в условиях различного паса и блока
Перцептивно-когнитивная теория	Антиципация; селекция внимания	Предугадывание блока и выбор направления атаки
Нейрофизиология реакции	Быстрая сенсомоторная проводимость	Молниеносная реакция на отскок после блока
Сенсомоторная координация	Баланс; управление центром масс	Контроль положения тела в прыжке и после приземления
Теория двойной задачи	Моторика + когнитивная обработка	Сохранение качества исполнения в условиях давления и многозадачности

Следовательно, теоретические концепции подтверждают необходимость интегрированного подхода: не только физическая скорость, но и перцептивно-когнитивные механизмы определяют эффективность атакующих действий волейболистов.

Практическая психомоторная подготовка в волейболе направлена на развитие быстроты сенсомоторных реакций, точности, координации и антиципации игровых действий. Тренировки должны моделировать реальные игровые условия, включая ограничение времени, изменение траектории мяча и вариативность обстановки.

1. Тренировка зрительно-моторных реакций (ЗМР). Данный метод направлен на ускорение распознавания зрительных стимулов и соответствующего двигательного ответа. Используемые инструменты и упражнения:

- световые панели и реакционные мячи: для быстрого выбора действия;
- стробоскопические очки: замедляют восприятие, вынуждая мозг быстрее обрабатывать информацию;
- задачи на «угадай направление удара».

Применение стробоскопических очков может повысить скорость реакции волейболистов на 20–30 мс [8].

2. Метод вариативного двигательного опыта. Этот метод, основанный на Теории схем, обеспечивает гибкость моторных программ путем изменения условий выполнения навыков. Примеры:

- выполнение атаки после паса под различными углами и с разной скоростью.
- принудительное выполнение нестабильных приземлений;
- игра на ограниченных или нестандартных площадках [8].

3. Упражнения на сенсомоторную координацию. Фокус на улучшении контроля тела и динамического баланса, что важно для атакующих действий и безопасности:

- прыжки с вращениями и точным приземлением;
- тренировки на дисбалансных платформах;
- контроль тела при приземлении.

Тренировка баланса может снизить риск травм нижних конечностей на 23–35% [8].

4. Тренировка антиципации и игрового интеллекта. Методы, направленные на формирование навыка предвосхищения тактических ситуаций и действий соперника:

- использование видео-тренингов и VR-симуляторов для погружения в высокоскоростные игровые эпизоды;
- игровые упражнения с тактическими ограничениями.

VR-тренировка способна улучшить точность тактических решений в защите и атаке на 12–18% [8].

5. Методы сложной и стресс-нагруженной реакции. Цель: развить устойчивость к стресс-факторам и сохранить скорость выбора решения в условиях давления:

- упражнения «двойной задачи» (например, движение + одновременное когнитивное решение);
- выполнение действий после неожиданного или запоздалого сигнала;
- моделирование игрового давления (например, счет 24:24 или 14:14 в укороченной партии) [8].

Таблица 2 - Практические методы психомоторной подготовки волейболистов

Метод	Целевое качество	Пример упражнения	Эффективность
Тренировка зрительно-моторных реакций	Скорость сенсомоторного ответа	Работа со стробо-очками; реакционные мячи	+20–30 мс улучшение реакции
Вариативный двигательный опыт	Адаптивность моторных программ	Атака с изменением направления паса	Улучшение точности действий в игровой динамике
Сенсомоторная координация	Баланс, контроль тела	Прыжки поворотами; баланс-платформа	-23–35% риск травм опорно-двигательного аппарата

Антиципационное обучение	Предсказание действий соперника	VR-атакующая защита; блок-ловушки	+12–18% точность тактических решений
Стресс-нагруженная реакция	Когнитивная устойчивость	Счёт 24:24 + ограниченный пас	Быстрее принятие решений под давлением

Психологическая подготовка является важным элементом успеха в волейболе, особенно для атакующих игроков, поскольку она развивает эмоциональную устойчивость, уверенность, мотивацию и способность принимать рациональные решения в условиях стресса и высокой скорости игры.

Основные задачи:

1. Психологическая работа систематически интегрируется в тренировочный процесс для достижения следующих целей:
2. Регулирование тревожности и поддержание оптимального уровня активации перед игрой.
3. Развитие уверенности в собственных технических и тактических действиях.
4. Формирование устойчивости к давлению результата и стрессу.
5. Укрепление командного взаимодействия.

Научные исследования показывают, что высокий уровень спортивной тревожности может снижать точность атакующих действий на 10–18% [9].

Основные методы психологической подготовки включают в себя:

1. Тренировка стрессоустойчивости. Этот метод включает моделирование критических игровых ситуаций с ограниченным временем и вариантами решения (например, выполнение атакующих действий при счёте 24:24). Это целенаправленно развивает устойчивость к давлению результата [10].
2. Формирование уверенности и самооффективности. Опираясь на теорию самооффективности, практика предполагает постепенное и системное усложнение задач при обеспечении результата успеха. Например, начинать с атаки без блока, затем добавлять пас в разные зоны, и только потом работать против тройного блока.
3. Методы регуляции эмоционального состояния используются для снижения соревновательной тревоги и оптимизации активации: дыхательные техники и ритмизация движений (например, перед подачей); психорегулирующие упражнения (релаксация, аутотренинг). Это помогает снизить уровень кортизола и уменьшить соревновательную тревогу [11].
4. Когнитивно-поведенческие методы направлены на управление мыслями и концентрацией в игре: стратегии позитивного самоговора и ментальные установки на успех; техники переключения внимания на задачу (вместо оценки результата). В результате происходит улучшение качества принимаемых решений и уровня концентрации.

5. Визуализация и идеомоторная тренировка заключается в мысленном проигрывании успешных игровых ситуаций (например, выбор направления атаки, обход блока). Это способствует повышению точности и скорости моторных программ.

Таблица 3 - Методы психологической подготовки волейболистов

Метод	Цель	Практическое применение	Эффективность
Стресс-погружение	Устойчивость к давлению	Моделирование счёта 24:24	Снижение ошибок в решающих моментах
Постепенное усложнение	Уверенность, самоэффективность	Атака с возрастающей сложностью условий	Повышение успешности атак на 12–20%
Эмоциональная регуляция	Контроль тревоги	Дыхательные техники, релаксация	Снижение соревновательной тревоги
Визуализация	Поддержка уверенности и точности действий	Ментальные репетиции атак	Улучшение моторного контроля
Самоговорение	Управление вниманием и установками	Краткие словесные формулы перед вдохом	+8–14% к результативности действий

Практические рекомендации по внедрению:

1. Ежедневно: 5–10 минут ментальных тренировок перед техническими упражнениями.
2. 1–2 раза в неделю: структурированная психологическая сессия.
3. Перед играми: индивидуальная психорегуляция в зависимости от амплуа.
4. После игр: анализ психологических факторов удачных и ошибочных действий.

Анализ представленных данных подтверждает, что психомоторная и психологическая подготовка являются ключевыми факторами успешности технических действий волейболистов, особенно игроков атакующей линии. Теоретические положения моторного контроля и сенсомоторной координации согласуются с тем, что упражнения с вариативностью условий, световыми и звуковыми стимулами, нестандартными прыжковыми заданиями способствуют сокращению времени двигательной реакции и повышению точности движений.

Особо значимым результатом является то, что использование инновационных средств, таких как стробоскопические очки и VR-технологии, не только ускоряет реакцию и развитие антиципации, но и улучшает принятие решений в условиях неопределённости. Подобные выводы уже были зафиксированы в работе «Using virtual reality to enhance motor performance in sports: a systematic review», что подтверждает актуальность внедрения данных методик в тренировочный процесс [12].

Психологические аспекты также показывают высокую степень влияния на эффективность игровых действий. Устойчивость к стрессу и способность сохранять концентрацию в решающие моменты напрямую определяют результативность атаки при равном уровне физической и технической подготовленности.

Таким образом, результаты анализа теоретических и практических подходов позволяют утверждать, что раздельное тренирование физической и технической составляющих недостаточно, если игнорировать сенсомоторные и психические механизмы игрового поведения.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Schmidt R.A., Lee T.D. Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. 6th ed. - Human Kinetics, 2019. - DOI: 10.5040/9781492592003.
2. Klostermann A., Kredel R., Hossner E.-J. Perceptual training in beach volleyball defence // *Frontiers in Psychology*. - 2015. - Vol. 6. - Article 1832. - DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01832.
3. Mesagno C., Beckmann J. Choking under pressure: A review // *International Review of Sport and Exercise Psychology*. - 2017. - Vol. 10, № 1. - P. 1–30. - DOI: 10.1080/1750984X.2016.1245390.
4. Weinberg R.S., Gould D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. 8th ed. - Human Kinetics, 2020.
5. Al-Wajedi M. Visual reaction time improvement in volleyball players after stroboscopic training // *Journal of Physical Education Research*. - 2023. - Vol. 10, № 2. - P. 45–53. - DOI: 10.17605/OSF.IO/3XMJZ.
6. Davranche K., Audiffren M. Reaction time under physical exertion // *Neuropsychologia*. - 2014. - Vol. 52. - P. 1–11. - DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.09.030.
7. Marasso D., et al. Sensorimotor coordination in team sports // *European Journal of Sport Science*. - 2020. - Vol. 20, № 5. - P. 626–635. - DOI: 10.1080/17461391.2019.1656276.
8. Намазова В. Методические основы подготовки нападающего волейболиста: учеб. пособие. - Ташкент: Редакция «Ijod Nashr», 2025. - 56 с.
9. Craft L.L., Magyar T.M., Becker B.J., Feltz D.L. The relationship between the Competitive State Anxiety Inventory and performance // *Journal of Sport and Exercise Psychology*. - 2003. - Vol. 25. - P. 44–65.
10. Hanton S., Fletcher D., Coughlan G. Stress and coping in sport // *Journal of Sports Sciences*. - 2015. - Vol. 33, № 14. - P. 1419–1428. - DOI: 10.1080/02640414.2014.987874.

11. Raglin J.S. Psychological factors in sports performance // Sports Medicine. - 2001. - Vol. 31, № 12. - P. 875–890. - DOI: 10.2165/00007256-200131120-00004.
12. Pagé C., Bernier P.M., Tremblay S. Using virtual reality to enhance motor performance in sports: A systematic review // Frontiers in Psychology. - 2019. - Vol. 10. - Article 2520. - DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02520.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ummatov Akram Ahmadovich**, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professori, PhD, [Умматов Акрам Ахмедович, профессор кафедры ТИМББ, PhD], [Ummatov Akram Akhmedovich, Professor at Uzbek State University of Physical Culture and Sports, PhD]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi, 52 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмана Насира, 52], [address: Uzbekistan, 52 Usmon Nosir Street, Yakkasaroy District, Tashkent.